

RIVOJLANMAGAN, QOLOQ VA RIVOJLANISHDA ORQADA QOLAYOTGAN DAVLATLAR

Ergashev Nodirbek O'ktamovich

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti

“Xalqaro Munosabatlar” fakulteti talabasi

uktamovich021@gmail.com

Tel:+998914178803

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074581>

Annotatsiya: So'nggi yillar hisobga olinadigan bo'lsa bu dunyoda rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlatlar soni ko'paymoqda. Tabiiyki, bu yaxshi bo'lishi mumkin ammo, shu bilan birga rivojlanishda orqada qolayotgan va rivojlanmagan davlatlarni ham ko'rish mumkin. Hozirda bu turdagi davlatlar soni ham anchaginani tashkil etmoqda. Misol qilib keltirish mumkinki, Bangladesh dunyodagi eng kambag'al mamlakatlardan biri hisoblanadi. Nepal va Myanma Respublikasining asosiy iqtisodiy faoliyati qishloq xo'jaligidir. Bularndan tashqari ba'zi bir Afrika davlatlari ham misol bo'ladi. Ushbu maqolda ana shu toifadagi davlatlarning ichidagi holati, kamchiliklar va nega bu ahvolga tushganliklari haqida ma'lumotlar aytib o'tilgan. Bunda ko'proq ushbu davlatlarning qoloqlik sabablari, rivojlanishi uchun nima halaqit berayotganligi, nimalar yetishmasligi haqida va shularga o'xshash boshqa muammolar yoritib berilgan. Bularndan tashqari, ularning ichki siyosati haqida ham biroz ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Statistika, an'anaviy tizim, birlamchi mahsulot, qashshoqlik, beqarorlik, strategiya.

Ma'lumki, qadim zamonlardan hamma davlatlar ham bir xildek eng yaxshi taraqqiyotga ega bo'lmagan. Undan tashqari har sohaning o'z yetakchi davlatlari ham bo'lgan. Buni biz hozirgi kunda ham ko'rishimiz mumkin. Rivojlanishda orqada qolayotgan davlatlar va rivojlanmagan davlatlarni har bir qit'ada uchratish mumkin. Ularni ko'p holatlarda qashshoq davlatlar ham deb atashadi. Bunday davlat bo'lishiga ularning qaysidir bir sohada orqada qolayotgani yoki siyosat yuritish tizmi past bo'lishi mumkin. Misol qilib Bangladesh, Nepal, Myanma Respublikasi, Burkina-Faso, Afg'oniston, Mozambik, Yaman, Sierra Leon, Gaiti, Liberiya va shularga o'xshash davlatlarni olish mumkin. Bu davlatlar, asosan, an'anaviy tizimdan foydalanib kelishadi va birlamchi mahsulot ishlab chiqarishadi.

Bangladesh hukumati parlamentlik respublikasi, davlat tuzumi bo'yicha esa unitar respublika. Bu yerda bir palatali parlament-Milliy majlis ish yuritadi. Nepal prezidentlik respublikasi, davlat tuzumi konstitutsiyali monarxiya. Ikki palatali parlament vakillar va milliy kengashdan iborat. Myanma Respublikasi davlat tuzumi bo'yicha respublika, qonun chiqaruvchi hokimiyat-Millat majlisi. Mozambik-respublika, qonun chiqaruvchi hokimiyat Respublika Assambleyasi (bir palatali parlament). Yaman ham respublika boshqaruv shakliga ega, qonun chiqaruvchi hokimiyatda esa bir palatali deputatlar palatasi bor. Liberiya respublikasi qonun chiqaruvchi hokimiyati ya'ni parlament ikki palatadan iborat: vakillar palatasi va senat. Ushbu davlatlar va shularga o'xshagan boshqa davlatlarning asosiy muammolari qatoriga ularning joylashuvi, iqtisodi pastligi, tovar ayirboshlashning past taraqqiy etganligi, qazilma boyliklardan unumli foydalanmaslik yoki ularning yo'qligi shuningdek, qadriyatlarini ham qo'shish mumkin. Ular o'zining imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmayotganliklari tufayli haligacha yetarli natijalarni qo'lga kiritmayapti. Shuningdek, dunyoda aholi sonining ko'payishi, ehtiyojlarning ko'payib borishi va resurslarning yanada cheklanishi bunga o'xshash muammolarni ko'paytirmoqda.

Ustiga ustak ushbu davlatlarda korrupsiya holatlari va ishsizlik o'ta yuqori darajada hamda bu davlatlarning deyarli barchasi agrar mamlakatlardir. Ayniqsa, ba'zi bir Afrika davlatlari, bu ko'rsatkichlar bo'yicha ancha oldinlab ketgan. Ularning bu darajaga tushib qilishiga ko'proq ulardagi an'anaviy iqtisodiy tizim sabab bo'lgan. Ko'plab mutaxassislar tomonidan bu muammolarga yechimlar topilgan bo'lsada ammo bular hanuzgacha to'liq yechilgani yo'q. Oddiy bir misol qilib Afg'onistonni keltirish mumkin. Bu yerda ancha vaqtdan buyon diniy urushlar bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Yalpi milliy mahsulotning 4/5 qismi qishloq xo'jaligida yaratiladi. Mamlakatdagi (2019-holatiga ko'ra) 32.2 million aholidan 3 millionga yaqini ko'chmanchilik bilan hayot kechiradi. Bu yerdagi eng yaxshi rivojlangan soha bu qo'ychilikdir. Yuqorida ta'kidlanganidek bu davlatlarning barchasi agrar mamlakat va ishlab chiqarish tizimi ham avloddan avlodga meros tariqasida o'tib kelgan hamda ishlab chiqargan mahsulotlari faqatgina ichki muhitnigina ta'minlab bera oladi xolos. Ushbu davlatlarning bunday qoloqlikdan chiqib ketishi uchun bir qancha yechimlar bor. Misol uchun

1. Iqtisodiy tizimni tubdan takomillashtirish va chuqur o'zgartirishlar kiritish, tovar va xizmatlarning sifatini yaxshilash, bozor va dasturlarni rivojlantirish yoki boshqaruvni takomillashtirish
2. Sarmoya kiritishni ko'paytirish ya'ni bu investitsiya kiritish, sifatli va ko'p miqdorda asbob-uskunalarini qo'llash bilan bog'liq
3. Mamlakatda businessmenlarga imkoniyat yaratib berish va ularni moddiy tomondan qo'llab quvvatlash
4. Iqtisodiy rivojlanish bilan birgalikda madaniy rivojlanishni ham oshirish ya'ni ta'lim, fan, madaniyat, turizm va shularga o'xshash boshqa sohalarni rivojlantirish
5. Hamkorlikni kuchaytirish bu eng keraklisi va muhimi hamda eng katta yordamni berishi mumkin

Agarda ushbu davlatlar shu yo'lni tutib, shu yo'ldan borishsa ularning kelajakdagi iqtisodiy va boshqa tomonlama o'sishlari yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi zamonda qoloq davlatlar soni kundan kunga oshmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ayni vaqtda turli xil kasalliklar, urushlar, kelishmovchiliklar sababli davlatlarning tutgan o'rne yo'qolib o'z madaniyatini, turmush tarzini o'zgartirishiga to'g'ri kelyapti. Shuni aytishimiz joizki, ba'zi bir qoloq yoki rivojlanmagan davlatlar boshqa biror bir iqtisodiy rivojlangan davlatga tayanib o'zini tiklab olishi va o'sha davlat yo'lidan borib yuksalishga erishishi mumkin. Izlanishlar davomida shuni ko'ish mumkinki, ushbu davlatlardagi ichki muhit juda yomon, bunga sabab bu yerda ish o'rinlari deyarli yo'q va barchasida chorvachilik va dehqonchilik asosiy rol o'ynaydi. Bundan xulosa qilish mumkinki bu qoloq davlatlar boshqa sohalarni ham rivojlantirishga harakat qilsa kelgusida bu rivojlanish yaxshi samara beradi.

References:

1. L. F. Do'stov, G. M. Shodiyeva(2021) Qoloq mamlakatlarni inqirozdan chiqish va rivojlanishning zaruriy yo'llari. 1-5 bet
2. <https://zarnews.uz/uz/post/dunyodagi-eng-qashshoq-davlatlar>
3. <https://kun.uz/uz/76331020>
4. <https://wikiejemplos.com/uz/rivojlanmagan-mamlakatlar/>

5. <https://kun.uz/uz/news/2019/07/12/rivojlanmagan-davlatlar-muammosi-uchun-yechim-5ta-masalaga-bogliq-jahon-savdo-tashkiloti>

INNOVATIVE
ACADEMY